

PHILOSOPHICAL SCIENCES

MARIA MIKHAILOVNA KISELEVA. THE FEAT OF SELFLESS SERVICE

Dorofeeva T.

*PhD, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КИСЕЛЕВА. ПОДВИГ БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ

Дорофеева Т.Г.

*Канд. философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the activities of an outstanding Russian philanthropist – Maria Mikhailovna Kiseleva. The work shows one of the directions of its activity – the construction of temples, monasteries, almshouses.

Аннотация

Статья посвящена деятельности выдающейся русской благотворительницы – Марии Михайловны Киселевой. В работе показано одно из направлений ее деятельности – сооружение храмов, монастырей, богаделен.

Keywords: philanthropist, almshouse, M.M. Kiseleva, monastery, Palestine, Penza, temple.

Ключевые слова: благотворительница, богадельня, М.М. Киселева, монастырь, Палестина, Пенза, храм.

Мария Михайловна Киселева – кавалерственная дама, статская советница, щедрая благотворительница, храмоздательница, попечительница о бедных и нуждающихся.

Мария Михайловна – великая благодетельница XIX в., имеет мировую известность. Ее имя стоит в одном ряду со знаменитыми русскими благодетелями – Н.П. Шереметевым, Д.М. Голицыным, С.И. Мамонтовым и С.Т. Морозовым.

Киселева за выдающиеся заслуги получила высокие награды: Российский орден Святой Екатерины; Сербский орден Таковского креста; Греческий орден Спасителя, знак Красного Креста.

В 1881 г. Киселеву за ее деятельность на Пензенской земле избрали почетной гражданкой Пензы. До революции в России такого звания не было ни у одной женщины.

Мария Михайловна была женщиной удивительного душевного богатства. Имея многочисленные имения в разных уголках России, она жила довольно скромно. Большую часть своих средств она направляла на сооружение храмов, монастырей, богаделен и на разнообразную помощь бедным слоям населения.

Имя и дела одной из крупнейших российских благотворительниц позапрошлого века открыла потомкам известный пензенский краевед и музейный работник Анна Федоровна Головина. Много лет она по крохам собирала документы и свидетельства, разбросанные по самым разным архивам. На их основе в 2003 г. ею была издана книга о Марии Михайловне под названием «Великая благотворительница». Анна Федоровна Головина была удостоена медали Русской Православной Церкви. На основе документов и фактов, обнаруженных Анной Федоровной, создан телефильм, удостоенный ди-

плома телеканала «Культура» на VIII Всероссийском фестивале-семинаре «Православие на телевидении и радиовещании». [1]. Незадолго до смерти (2013 г.) Анна Федоровна подготовила второе издание книги, посвященное нашей выдающейся землячке.

Родилась Мария Михайловна 9 июня 1798 г. в семье саратовского губернского предводителя дворянства князя Михаила Никитича Чегодаева. В семье было девять детей. Мария с юных лет заботилась о бедных и нуждающихся, была поучительным примером благочестия и христианской любви к ближнему.

Уже в зрелом возрасте, в 30 лет, она вышла замуж за Александра Григорьевича Киселева, потомка древнего дворянского рода, крупного землевладельца. Супруги были одинаково добросердечны и отличались постоянной готовностью на общепользные дела. Александр Григорьевич, состоя на службе в Пензенской губернии, занимал место неперемного члена в Комиссии народного продовольствия, оказывал большую помощь крестьянам, особенно в голодные годы. Он устроил в Пензе губернскую публичную библиотеку, пожертвовав много книг, и был постоянным ее попечителем.

Через 19 лет Александр Григорьевич умирает в Берлине, где он лечился от тяжелой болезни. Мария Михайловна привезла гроб с телом мужа в Пензу и похоронила его в Спасо-Преображенском мужском монастыре. И начала свой жизненный подвиг, который длился все 40 лет ее вдовства.

Среди знаменитых сооружений, построенных Киселевой: монастыри в Пайгарме и Мокшане, Воскресенская церковь на улице Урицкого в Пензе,

храмы в Спасо-Преображенском монастыре, в родовом имении под Кондолом, в Палестине, Киселевская богадельня.

Мария Михайловна построила богадельню (сегодня больница КИМ) по духовному завещанию своего супруга. Александр Григорьевич пожелал, чтобы в этом заведении нашли убежище престарелые и больные не зависимо от их званий и вероисповедования. За весь период существования богадельни Киселева увеличивала ее возможности. Если при открытии в богадельне жили 70 человек, то через 20 лет – уже 140.

Многочисленные средства Мария Михайловна направляла на храмостроительство.

В Пензе, в Спасо-Преображенском монастыре, над могилой мужа она построила величественный двухэтажный пятиглавый теплый Троицкий храм; заново перестроила в гораздо больших размерах полуразрушенный храм в память обновления храма Воскресения Христова («Старый Спаситель»).

Киселева являлась основательницей Пайгармского Параскево-Вознесенского монастыря (сейчас в Мордовии). Для его постройки пожертвовала еще 245 десятин земли. В течение всей своей жизни Мария Михайловна делала пожертвования этой общине.

Мокшанскому Казанскому женскому монастырю благотворительница выделила 30 десятин земли.

В Пензе Киселева отдала в вечную собственность местной епархии свою бывшую усадьбу с садом для епархиального женского училища.

Известно, что Мария Михайловна также много жертвовала на храм Гроба Господня, Русской духовной миссии в Иерусалиме, Пантелеимоновскому монастырю и Андреевскому скиту на Святой Горе Афон, Православному Московскому миссионерскому обществу в пользу сибирских инородческих миссий.

В Назарете на горе, с которой толпа иудеев хотела сбросить Иисуса Христа и добить камнями Киселева построила храм необычной архитектуры – без купола с плоской крышей и большим крыльцом на двух колоннах перед входом, куда ведут с двух сторон лестницы, с богатым интерьером, полностью вызолоченным иконостасом.

Караваны с паломниками, отправляемые Императорским Православным Палестинским Обществом в Назарет, непременно посещали храм, построенный на средства русской благотворительницы Киселевой. Постепенно, русские паломники перестали заходить в этот храм, совершая богослужения под открытым небом на самой горе, а с окончанием русского влияния в Назарете, храм пришел в запустение. Специально для этой церкви была написана большая икона на сюжет неудавшегося свержения Спасителя с горы, список с которой митрополит Нифонт присылал Марии Михайловне в Пензу, но следы обеих икон в настоящее время утеряны. При подготовке второго издания книги о Марии Михайловне Киселевой ее автору Анне Федоровне Головиной удалось отыскать лишь репродукцию этой иконы.

Как ни необычно это звучит, Киселева не оставила нуждающихся и после своей смерти. По ее завещанию, в собственность и общее владение ее бывших крестьян разных сел и деревень были предоставлены 6 тысяч десятин земли и даже капитал в 39 837 рублей, процентами от которого они могли пользоваться в особо трудных обстоятельствах – при неурожае, пожаре, падеже скота [2].

На богадельни ею был оставлен неприкосновенный капитал в 565 тысяч рублей. Кроме того, в дар получили:

- Спасо-Преображенский монастырь – усадебное место в Пензе, 5 тысяч рублей и ценные иконы;
- Арзамасская Алексеевская женская община – 50 десятин земли;

- Палестинское православное общество, Главное Российское общество Красного Креста, заведение для душевнобольных «Всех скорбящих радость» в Санкт-Петербурге, Николаевская военная Чесменская богадельня – по 50 тысяч рублей;

- Сверх того были назначены значительные суммы Московскому миссионерскому обществу, военным раненым, не выслужившим пенсии, на образование детей дворянских фамилий в России, 100 тысяч рублей были ею пожертвованы для раздачи бедным в Палестине, Кандии, Болгарии, Месопотамии [2].

Эти дела М.М. Киселевой – известные, но были и дела совершенные тайно, о которых знали лишь те, кто к ним прибегнул.

Благотворительница переписывалась и дружила со многими знатными и влиятельными людьми в Москве и Санкт-Петербурге, внедряла самые передовые технологии хозяйствования. В этом – еще один урок потомкам. «Мы рассеянно живем, не всегда знаем, куда приложить свои силы, куда вложить свои средства. Мария Киселева четко знала, что есть Бог и есть человек. Поэтому она служила и Богу, и людям», – отметил игумен Нестор [3].

Скончалась Мария Михайловна 6 декабря 1887 г. в возрасте 89 лет. Была похоронена рядом со своим мужем в Троицком храме в Пензенском Спасо-Преображенском мужском монастыре, полностью стертый с лица земли за годы советской власти. Однако в 2002 г. усилиями клира и паствы Пензенской епархии удалось найти фундамент Троицкого храма, а в нем – склеп с останками Александра и Марии Киселевых, которые были перезахоронены в часовне-усыпальнице, освященной 26 сентября 2013 г. на территории Спасо-Преображенского монастыря в Пензе. Литию совершил митрополит Пензенский и Нижнеомовский Вениамин в присутствии представителей светской власти и многочисленной паствы. По окончании службы в монастыре состоялось гашение почтовой карточки с изображением Марии Киселевой [4].

В 2012 г. 125-летие со дня смерти одной из самых выдающихся женщин Пензенской области почтили открытием мемориальной доски на доме Киселевой на улице Красной (бывшая Дворянская), 38, где в настоящее время располагается Пензен-

ский филиал Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства.

Доска создана по инициативе Пензенской митрополии. В открытии доски приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеомовский Вениамин, представители власти региона, руководители учреждений культуры и образования.

Автор мемориальной доски – пензенский скульптор Валерий Кузнецов. Его творение уже называют выдающимся произведением искусства.

Известно, что в 1917 г. были готовы материалы на поместный собор Русской Православной Церкви о прославлении Марии Киселевой, но в те сложные дни этот вопрос не удалось решить. Сегодня вновь готовятся материалы по канонизации Марии Киселевой [5].

Список источников

1. Головина А.Ф. Великая благотворительница. – Пенза, 2003.
2. Пензенская дворянка Мария Михайловна Киселева – попечительница Святой Земли [Электронный ресурс]. URL: http://jerusalem-ippo.org/sv_z/vestnik/2/i/2.
3. В Пензе увековечили память великой благотворительницы XIX в. Марии Киселевой [Электронный ресурс]. URL: <https://smotrim.ru/article/2002972>.
4. В Пензе освящена часовня-усыпальница благотворительницы ИППО Марии Киселевой [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ippo.ru/old/history/mem/8/penza-kiseleva/-in-dex.html>.
5. Пензенская епархия готовит материалы для канонизации благотворительницы Марии Киселевой [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pravmir.ru/penzenskaya-eparxiya-gotovit-materialy-dlya-kanonizacii-blagotvoritelnicy-marii-kiselevoj>.